

**RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI
IJTIMOIY-MA'NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**Ma'naviy tarbiya va
targ'ibotning zamonaviy
texnologiyalari hamda
ta'sirchan usullari**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

**TOSHKENT
«AFZALZODA BOOKS»
2023**

UO'K: 821.512.133.06(091)

KBK: 84(50)87

Ma'naviy tarbiya va targ'ibotning zamonaviy texnologiyalari hamda ta'sirchan usullari: respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent: «AFZALZODA BOOKS» nashriyoti, 2023. – 576-bet.

Ushbu to'plamda "Ma'naviy tarbiya va targ'ibotning zamonaviy texnologiyalari hamda ta'sirchan usullari" mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. To'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan «2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da amalga oshirishga oid DAVLAT DASTURI»ning 220-bandini ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan tayyorlandi. Kitob siyosatshunoslik, sotsiologiya, falsafa, ma'naviyat sohasi mutaxassislari, ilmiy tadqiqotchilar, magistr va bakalavr talabalar hamda keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir:

Olimjon Davlatov,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

To'plab, nashrga tayyorlovchilar:

M.Kaxarova, I.Suvonov, S.G'ofurov, M.Musayev, Sh.To'rayev,
Sh.Axrorova, B.Qodirov, K.To'rayev, A.Madraximov, X.Serobov,
L.Eshonkulov

So'zboshi muallifi:

Minhojiddin Hojimatov,

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari, senator

ISBN 978-9943-9217-1-9

SO'ZBOSHI

Insoniyat shiddat bilan o'zgarib borayotgan ushbu dolg'ali davrda ma'naviy tayanchlarga har qachongidan ham ko'proq ehtiyoj sezmoqda. Makkorlik – fazilat, oqko'ngillik – uyat sanalayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida insof, adolat, vijdon va halollik haqida gapirish erish bo'lib tuyulayotir. Manfaat barcha munosabatlarning bosh mezoni va o'lchoviga aylanayotgan bir paytda kishilarning o'zaro munosabatidan xalqaro munosabatlarga dovur keng quloch yozgan moddiyatparastlik asoratini ketkazish faqat ziyolilargina emas, balki butun bashariyat ma'naviy qadriyatlar, odamiylik mezonlari haqida teranroq mulohaza qilishga, ezgulik va yovuzlik kurashida sobitroq bo'lishga undamoqda.

Axborot va texnologiyalar asridagi mislsiz taraqqiyot, ilmfan va texnika yutuqlari kishilik jamiyatining moddiy farovonligini ta'minlash barobarida ma'naviy qashshoqlik, ruhiy yemirilishga sabab bo'layotgani shunchaki balandparvoz gaplar emas. Farzand ota-onasining nasihatidan ko'ra, virtual dunyodagi but va sanamlariga ko'proq ishonayotgani, asrlar davomida insonning ziyonati hisoblangan axloq va odob majmui bugungi kunda shaxs erkinligiga tajovuz o'laroq baholanayotgani, loqaydlik – o'zgalarning hayotiga daxl qilmaslik madaniyati sifatida taqdim etilayotgani ma'naviy-ruhiy maydonda har doimgidan ham ko'proq va jiddiyroq faoliyat olib borishimizga undaydi.

Ochig'ini aytish kerak, ne-ne ezgu niyatlar bilan faoliyati yo'lga qo'yilgan ma'naviyat sohasi istiqloq davrida jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotga o'zining katta hissasini qo'shdi. O'tgan davr mobaynida mazkur sohada yetarlicha tajriba to'plandi, odamlarning ongu tafakkurini zarpechakdek chirmab olgan mutelik va leninparast-

lik g'oyalariga qattiq zarba berildi. Bir zamonlar hayotimizni usiz tasavvur etolmaganimiz – kommunistik mafkura haqida faqat mavhum tushunchalar soyasi qoldi. Lekin bu bilan xotirjamlikka berilib bo'lmaydi. Biz yot g'oya va mafkuralarga qarshi "ma'naviyat" so'zini shunchalik ko'p ishlatdikki, oqibatda xalqimizni ushbu olijanob so'zning o'zidan ham bezdirib yubordik.

Zamon o'zgardi. Yangi avlod tarix arsasiga o'zining taablari, o'z haqiqatlari bilan qadam qo'ymoqda. Yoshlikning bosh xislati – inkordan iborat. Yaxshimi-yomonmi, oldingi avlodning barcha qilmishlarini inkor etib, dialektik taraqqiyotga sabab bo'luvchi "inkorni-inkor qonuni" o'z so'zini ayta boshlagan davr bu. Shunday nozik va ayni chog'da nihoyatda muhim bir pallada ma'naviy qadriyatlarimiz, tarix sahnasida o'zligimizni ko'rsatib, borlig'imizni ta'minlab beruvchi asriy ildizlarimizga murojaat qilish, ma'naviy barhayot sarchashmalarimizdan oziqlanib, yangi zamon nafasidan kuch olgan holda shiddat bilan taraqqiyparvar xalqlarning oldingi safidan joy olish uchun yangicha yondashuv va uslublarni taqozo qilmoqda.

Yangi avlodni ma'naviyat so'zini qo'llamasdan ma'naviy muammolar haqida bildirish, Vatan so'zini qo'llamasdan, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hayotiy va jonli misollar bilan hayotning eng asosiy masalalari to'g'risida tafakkur etishga undash bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biridir. Shuning uchun, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining eng muhim masalalari haqida respublikamizdagi ko'zga ko'ringan olimlari va yosh tadqiqotchilarning taklif va tavsiyalarini muhokama etish maqsadida navbatdagi ilmiy-amaliy konferensiyani o'tkazmoqda.

Mazkur konferensiya Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan vazifalarning ijrosi yo'lida amalga oshirilayotgani bilan ham alohida ahamiyatga ega. Chunki taraqqiyotning mohiyati va ahamiyati, umidbaxsh islohotlarning jarayoni, rivojlanishda insonning ma'naviy omili kabi

masalalarni oydinlashtirish eng avvalo to'g'ri va manzilli tashkil etilgan targ'ibot bilan chambarchas bog'liq. Umid qilamizki, konferensiyada o'rtaga tashlangan taklif va mulohazalar amaliyotga ko'chib, targ'ibot ishlarimizning yangi sifat bosqichiga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

***Minhojiddin Hojimatov,
Respublika Ma'naviyat va ma'rifat
markazi rahbari, senator***

I. SHO'BA MA'NAVIY TARBIYANING SAMARALI VA TA'SIRCHAN USULLARI

O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI IJTIMOY QO'LLAB- QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

*Umidulla SATTAROV,
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizda yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish borasidagi fikrlar yoritilgan.

Tayanch so'zlar: O'zbekiston, yoshlar, ijtimoiy, e'tibor, g'amxo'rlik, "Yoshlar balansi", "Yoshlar daftari", "Yoshlar portali".

Globalashuv sharoitida dunyo miqyosida tobora avj olib borayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalaridagi o'zgarishlar yoshlar siyosati bo'yicha teran fikrlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, bugungi kunda jahonda vujudga kelayotgan tahlikali vaziyat yoshlar tarbiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganligini anglash qiyin emas.

Hozirda dunyoning aksariyat davlatlarida yoshlar siyosati borasida vujudga kelayotgan bu muammolarni o'rganish qanchalik muhim ekanligi namoyon etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etishdek ulug'vor maqsadga erishish yo'lida yurtimiz tayanchi bo'lgan azmu shijoatli yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga barcha sohalarda o'z iqtidori va salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Bu haqda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab yurtimizda yoshlar haqida e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishga

davlat siyosatining eng asosiy va ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qarab kelinmoqda" - deya ta'kidlaydi. Zero, bugungi tezkor rivojlanayotgan globallashuv sharoiti yoshlar siyosati masalasida alohida e'tibor qaratish vazifasini kun tartibiga qo'yimoqda.

Hozirgi globallashuv davri va zamon talabi intellektual salohiyatli, kreativ fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash borasida teran fikrlashni taqozo etmoqda. Shu boisdan yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, bu borada mamlakatimizda umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim muassasalarini tamomlab, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yigit-qizlarni munosib ish manbai bilan ta'minlash, ularga zamonaviy kasb-hunarlar, IT-texnologiyalarni o'rgatish, tadbirkorlikka keng jalb etish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda keyingi yillarda yoshlarga oid 150 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ularning maqsadi yoshlar muammolarini o'rganish va ularni hal etish masalasiga qaratilgan. Bu borada 3 ta ustuvor yo'nalish belgilanib, yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan:

Yoshlarning bandligini ta'minlash yo'nalishida:

Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida "Yoshlar balansi"ni shakllantirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni "Yoshlar daftari" va "Yoshlar portali" elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada, mahallalardagi yoshlar yetakchilari tomonidan 14-30 yoshdagi 9,1 mln nafar "Yoshlar balansi" shakllantiril-

di. Balans asosida ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar bilan manzilli ishlash yo'lga qo'yildi.

Mahallalarda yetakchilar faoliyat boshlagach, "Yoshlar daftari" tizimi yil davomida o'zgarib turadigan platformaga aylandi. Endi faqat yil boshidagi xatlov bilan cheklanib qolmasdan, yetakchilar tomonidan yil davomida aniqlangan ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar daftarga kiritilib, yordam ko'rsatilmoqda.

Bu yilning o'tgan davrida 249 ming nafar yigit-qizlar "Yoshlar daftari"ga kiritilib, ularning 201 ming nafarini (81 foiz) ijtimoiy-iqtisodiy muammolari hal etildi. Ushbu maqsadda daftar jamg'armalaridan 345 mlrd. so'm mablag' sarflandi.

"Yoshlar balansi" va "Yoshlar daftari" tizimi raqamlashtirilib, 11 ta vazirlik va idoralarning 27 ta axborot tizimlari bilan integratsiya qilindi.

Bu bizga haqiqiy ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni aniqlash va ular bilan manzilli ishlash imkoniyatini yaratib berdi.

Masalan, ishsiz yosh mehnat quroli yoki asbob-uskuna so'rab elektron tizim orqali murojaat qilganda platforma uni haqiqatda ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj ekanligini avtomatik tarzda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi axborot tizimlaridan tekshiradi. Xud-di shunday, kontrakt to'lovi so'ragan talaba haqidagi ma'lumotlar Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining axborot tizimi va Iqtisodiyot va moliya vazirligining "Yagona ijtimoiy himoya reestri" tizimi orqali tasdiqlanib, yordam ko'rsatilmoqda.

Shuningdek, yoshlar murojaatlari ijrosini tizimli nazorat qilish maqsadida "yoshlardaftari.uz" elektron platformasi, "1093" qisqa raqamli koll-markazi va ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn ariza berish imkoniyati yaratildi.

O'tgan yildan bugunga qadar, 397 ming 857 nafar yoshlar "Yoshlar daftari"ga qabul qilingan bo'lib, 350 ming 880 nafar yoshlarga amaliy yodamlar ko'rsatilgan.

4 foizi (13 290 ta) – tadbirkorlik va imtiyozli kredit olish;
20 foizi (72 030 ta) – talabalarning o‘qishi uchun shartnoma to‘lovlari;

14 foizi (46 581 ta) – ijtimoiy himoya (davolanish, moddiy yordam kabi);

17 foizi (59 064 ta) – bandlik, ishga joylashish.

45 foizi (159 915 ta) – boshqa masalalarda.

Yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo‘nalishida:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 19-mart kuni yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalari-dan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Mazkur yig‘ilishda davlat rahbari ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.

Yoshlar siyosati va sport vazirligi, Madaniyat va turizm vazirligi, Raqamli texnologiyalar vazirligi, Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda mahallalarda ommaviy sport, kitobxonlik, madaniyat va san‘at, shaxmat-shashka, “Zakovat”, kibersport bo‘yicha mahalladan boshlanadigan 5 bosqichli “Besh tashabbus olimpiadasi” yo‘lga qo‘yildi. Olimpiadaning birinchi mavsumida 6,2 mln nafar yoshlar ishtirok etdi.

Shu bilan birga, vazirlik va idoralar tomonidan yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning iqtidorlarini namoyish etishga qaratilgan turli loyiha va tanlovlar o‘tkazilmoqda.

Lekin, vazirlik va tashkilotlar tomonidan tashkil etilayotgan loyiha va tanlovlarga yoshlar bexabarligi sababli kengroq jalb etilmay qolmoqda.

Shu sababli, mutasaddi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda loyiha va tanlovlarning yillik kalendar-rejasini ishlab

chiqib, “Yoshlar portali” elektron platformasida onlayn joylashtirib borish amaliyotini joriy etish lozim.

Yoshlarning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashini qo’llab-quvvatlash yo’nalishida:

Zamonaviy bilim olish hamda mehnat bozorida talab yuqori bo’lgan kasb-hunar egallash istagida bo’lgan yoshlarning ta’lim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratish, ulg’ayib kelayotgan yosh avlodning intellektual hamda kasbiy mahoratini rivojlantirishga bo’lgan intilishlarini rag’batlantirish va qo’llab-quvvatlash borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

Jumladan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda to’lov-kontrakt asosida tahsil olayotgan 27 ming 300 nafar talaba-yoshlarga o’tgan o’quv yilida 293 mlrd. so’m imtiyozli ta’lim kreditlari berildi.

Shuningdek, 2021-2022 yillarda “Talabaga madad” loyihasi asosida “Yoshlar daftari”ga kiritilgan 45 ming 200 nafar talaba-yoshlarga 143 mlrd. so’m kontrakt mablag’lari to’lab berildi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalqaro imtihon tizimlari bo’yicha yuqori ball (daraja) to’plagan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to’liq qoplab berish tartibini joriy etish to’g’risida” 2021-yil

13-apreldagi 209-son qarori asosida joriy yil 1-may holatiga ko’ra chet tillarida muvaffaqiyatli imtihon topshirgan 15 ming 478 nafar yoshlarga 26,7 mlrd. so’m imtihon topshirish xarajatlari qoplab berildi.

Bu orqali “El-yurt umidi” jamg’armasining bo’lajak stipendiatlari, xorijiy tillarni mukammal biladigan davlat xizmatcilari bazasi shakllantirilmoqda.

Qolaversa, “Bir million dasturchi” loyihasi doirasida o’quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan 3,8 ming nafar yoshlarga kompyuter xaridlari uchun 25 mlrd. so’m iste’mol kreditlari ajratildi va ularning foiz to’lovlari uchun 2 mlrd. so’m yo’naltirildi.

Vikipediya internet tarmog'ida o'zbek tilidagi kontentlarni ko'paytirish, O'zbekiston tarixi, adabiyoti, qadriyatlarini, allomalari haqidagi maqolalar kiritish maqsadida "Viki-stipendiya" loyihasi yo'lga qo'yildi. Bugunga qadar, o'zbekcha Vikipediya yaratilgan maqolalar soni so'nggi 4 oy davomida 140 mingdan 237 mingga yetdi, dunyo bo'yicha 62-o'ringdan 44-o'ringa ko'tarildi.

Yoshlarni ilm-fanga jalb qilish va ularni ota-bobolarimizga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida ma'rifatparvar jadid allomalari va ularning ilmiy merosi haqida "Jadidlar" rukni ostida 8 ta kitobdan iborat to'plam nashr qilindi. Kitoblar 184 ming nusxada chop etilib, barcha ta'lim muassasalari, mahallalar, vazirlik, idora va tashkilotlar kutubxonalariga yetkazib berildi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar bilan ishlash, "Yoshlar daftari"ni yuritish, bu orqali yoshlarning muammolarini manzilli va tizimli hal etishda hali oldinda ko'plab vazifalar turibdi. Zero, yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi faoliyatlariga keng yo'l ochish va ularni siyosiy va iqtisodiy islohotlar jarayonlarining faol ishtirokchisi, islohotlarga ishonch, demokratik qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, barcha yurtdoshlarimizdan teran fikrlashni taqozo etadi.

MUNDARIJA

So'zboshi. *Minhojiddin Hojimatov* 3

I. SHO'BA: MA'NAVIY TARBIYANING SAMARALI VA TA'SIRCHAN USULLARI

Ma'naviy va moddiy hayotning uyg'unligi – taraqqiyotning asosiy drayveri.....	6
O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy qo'llab- quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari.....	13
Jamiyat yuksalishi yoki tanazzulga yuz tutishida farzand ma'naviy-psixologik tarbiyasiga e'tiborning zarurati masalalari.	19
Abdulla Avloniy asarlarida tarbiya masalasi.	26
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishda sharq mutafakkirlarining oila va farzand tarbiyasiga doir qarashlaridan foydalanish.....	31
Ma'naviy va jismoniy sog'lomlik mustahkam oilaga garovi.....	37
Yoshlar ma'naviy merosini shakllantirishda tarixiy tafakkurning ahamiyati.	43
Islom manbalari – ma'naviy tarbiya omili.....	47
Globalashuv davrida yoshlarni g'oyaviy tarbiyalash va mafkuraviy immunitetini shakllantirish masalalari.	53
Ma'naviy tarbiya borasida yettita taklif.....	59
Yoshlar tarbiyasi: milliy qadriyat va ma'naviy xavf-xatarlar.....	67
Maxsus maktab o'quvchilariga ma'naviy tarbiyani tashkil etishning psixologik masalalari.	75
Talabalarda kasbga sadoqatni shakllantirish.....	78

Yoshlarda hayotiy maqsadlarni shakllantirish masalasining ma'naviy tarbiya jarayonidagi o'rni.....	13
Ma'naviy tarbiya samaradorligini ta'minlashning ayrim jihatlari.....	83
Ma'naviy tarbiya omillarini yuksaltirishda Imom Abu Mansur Moturidiy falsafiy merosini o'rganishning ahamiyati.....	88
Forobiy: aql va baxt masalasi.....	94
Yoshlarni vatanparvarlik ruhini shakllantirishda uzluksiz ma'naviy tarbiyaning o'rni.....	102
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirish.....	107
Ma'naviy taraqqiyotning tayanch nuqtasi – tarbiyadir.....	112
Oilada sog'lom ma'naviy tarbiya va psixologik muhitni yaxshilashda qadimiy san'at usullarining o'rni.....	119
Yoshlarda ma'naviy tarbiyaning ta'sirchan usulini amalga oshirishda psixologik xizmatni tashkil etish masalalari.....	124
Ma'naviy tarbiya millat va jamiyat ehtiyoji sifatida ta'lim muassasalarida tashkil etish masalalari.....	132
Ma'rifatli jamiyat g'oyasining yoshlar iste'mol madaniyatini yuksaltirishdagi strategik imkoniyatlari.....	136
Turkiston jadid ma'rifatparvarlari asarlarida ma'naviy tarbiyaning samarali usullari.....	140
Ma'naviy tarbiya – milliy mentalitetdagi ma'naviy yangilanishning muhim omili.....	147
Yoshlar tarbiyasidagi ayrim salbiy jihatlari.....	152
	157

Amir Temur va temuriylar davri tarbiyasi.	160
Inson kamolotida ma'naviy tarbiya mezonlari.	164

II SHO'BA: DUNYONING MAFKURAVIY MANZARASI. TARG'IBOTNING YANGI TEXNOLOGIYALARI

Populizm – jamiyat ikkiga bo'linishining asosiy omili.....	170
Turkiya va islom: ma'naviyat, qadriyatlar, zamonaviy tendensiyalar	175
Ommaviy madaniyat transformatsiyasi jarayonlari.	182
Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va barqarorligini ta'minlash texnologiyalari.....	189
Dunyoning mafkuraviy manzarasiga globallashuv jarayonlarining ta'siri.	195
Ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot samaradorligini ta'minlash masalalari.	202
“Ommaviy madaniyat” va uning yoshlar ongiga salbiy ta'siri.....	212
Ma'naviy targ'ibotning zamonaviy yondashuvi hamda ta'sirchan usullari.....	217
Mafkuraviy globallashuv jarayonlarini tezlashuvi sabab va oqibatlari.....	222
Radikalizm mafkurasi va uni bartaraf etishga qaratilgan usullar	228
Raqamli jamiyatda yoshlarning siyosiy ongi va faolligi	237
Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. Mafkuralar targ'iboti.	244
Bugungi dunyoning geomafkuraviy manzarasi.....	257

Dunyoning mafkuraviy manzarasi.	15
Globalashuv sharoitida markaziy osiyoda siyosiy axborot makonining g'oyaviy-mafkuraviy rivojlanish maqsadlari.	273

III SHO'BA: IJTIMOY DAVLAT TUSHUNCHASINING ILMIY, MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI

O'zbekiston Respublikasi – ijtimoiy davlat: fuqaroning shaxsiy huquq va erkinliklari: holat va istiqbollar.....	278
Alisher Navoiy tasavvufiy qarashlarida ijtimoiy davlat xususiyatlarining namoyon bo'lishi.	285
Ilmiy adabiyotlarda “ijtimoiy davlat” tushunchasi va uning xususiyatlari.	291
Ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda voyaga yetmaganlarda xulq og'ishini oldini olishning ijtimoiy-psixologik jihatlari.	297
Ijtimoiy taraqqiyot va inson farovonligini ta'minlashda mahalla yoshlarining o'rni.	303
Ijtimoiy davlat – inson manfaatlari ustun bo'lgan davlat.....	308
Xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning dolzarb masalalari.	313
Ijtimoiy davlatda – Vatan, jamiyat va davlat munosabatlari.	320
Yoshlarni ijtimoiy faollashtirishda innovatsion yondashuv	326
Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlatning yorqin namunasi.....	333
Fuqarolik mas'uliyati – Yangi O'zbekiston islohotlarini amalga oshirish garovidir	336
Ijtimoiy davlatda ma'naviyat masalasi.....	341

IV. SHO'BA: IJTIMOYIY-MA'NAVIY MUHITNI
SOG'LOMLASHTIRISH METODIKASI VA BAHOLASH
MEZONLARI

Ijtimoiy axloq – yangilanayotgan jamiyat orzusi.....	346
Kuchli targ'ibot – kuchli ma'naviyatni yaratadi.....	358
Abulqosim Qushayriyning qalblarni ma'naviy sog'lomlashtirish usuli.	367
Axborotlashgan jamiyatda inson ma'naviy borlig'ini himoya qilishda milliy axloqiy bilimni rivojlantirish.	371
Milliy g'oya targ'ibotida xorij tajribasini o'rganishning muhim xususiyatlari.	377
Sog'lom oilaviy munosabatlar shakllanishining diniy-axloqiy mohiyati.....	385

V SHO'BA: MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI

Ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash konsyepsiyasi – davlat siyosatini yo'nalishi sifatida.	390
Missionerlik va prozelitizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy omillari.....	398
Ma'naviy tahdidlarning zamonaviy ko'rinishlari.	404
Missionerlik harakatining targ'ibot usullari.....	408
Yangi O'zbekiston sharoitida rahbarning ma'naviy-axloqiy sifatleri.....	416
Shaxs sanogen tafakkurini rivojlantirishda oilaviy munosabatlarning ahamiyati.....	422
Targ'ibotni to'g'ri tashkil qilish ma'naviy tarbiyaning samarali va ta'sirchan usullaridan biri sifatida.	430

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida
ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning

usul va vositalari.....	435
<hr/>	
Abu Rayhon Beruniyning falsafiy merosida «ma'rifatli jamiyat» – «adolatli jamiyat» – «Fuqarolik jamiyati» g'oyalarining uyg'unligi.	442
Yuksak ma'naviyatli yoshlar kelajak poydevori.	449
Sharq mamlakatlari davlat boshqaruvi va saylov institutining shakllanishida axloq masalalari.....	453
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligining ayrim jihatlari.	461
Zamonaviy targ'ibot shakllari: ijtimoiy roliklar, slyadlar, multmediya vositalarining ahamiyati.	466
Yangi O'zbekistonda millatlararo munosabatlarni rivojlantirishida OAVning o'rni.	476
Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatida "talqin" usulidan foydalanish imkoniyatlari.....	484
Jamiyatda g'oyaviy birdamlikni ta'minlashda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ahamiyati.....	487
Ma'naviyatsizlik tanazzulga yetaklaydi.	494
Talaba-yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish masalalari.....	507
Yoshlar tarbiyasida qadriyatlar va axborotning ahamiyati.	512
Ma'naviy barkamollik – eng yaxshi qalqon.	516
Yoshlarda g'oyaviy birdamlik fazilatlarini rivojlantirishning ma'naviy-ma'rifiy asoslari.....	522
 Ma'naviyat, uning jamiyat va inson kamolotidagi o'rni.	529
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar jarayonida	

mafkuraviy immunitetni rivojlantirish texnologiyalari.	536
Oilada vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ma'naviyatning o'rni.	542
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish – bugungi kunning dolzarb vazifasi	547
Yangi tariximizni o'rganishning innovatsion usullari.....	551
Yoshlar kamolotida ma'naviy tarbiyaning o'rni.	554
Shaxs ma'naviy tarbiyasida ma'rifatparvar- jadidlarning ma'naviy merosidan foydalanish.	558
«Sinergika madaniyatning ma'naviy komponentini o'z ichiga oladimi?».	562

Ma'naviy tarbiya va targ'ibotning zamonaviy texnologiyalari hamda ta'sirchan usullari

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari

Muharrir

Hilola Anvarova

Badiiy muharrir

Avaz Anvarov

Sahifalovchi

Abduqodir Yo'ldoshev

Nashr litsenziyasi: AI № X-25113
2023-yil 5-yanvar sanasida berilgan.
Original maket «AFZALZODA BOOKS» nashriyoti
tahririyatida tayyorlandi, matbaa bo'limida ofset usulida
chop etildi va muqovalandi.

Bosishga 15.05.2023-yilda ruxsat etildi.
Formati 84x108 1/32. Buyurtma raqami № 55
Bosma tabog'i 36,0. Adadi 200 nusxa.